

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Студентка Ургенчского государственного университета

Кадилова Машхура

Аннотация: В статье. Показаны специфические особенности лексики прикладного искусства, включающей в себя большую часть лексического пласта нашего языка. Также изучена роль лексики прикладного искусства в формировании узбекского языка. Проанализированы научно-исследовательские работы ряда ученых, проводивших исследования в этой области.

Ключевые слова: текстиль, практическое искусство, ювелирное дело, ковроделие, гончарное дело, резьба, вышивка.

THE MEANING OF APPLIED ARTS VOCABULARY IN THE UZBEK LANGUAGE

Abstract: In the article. The specific features of the vocabulary of applied art, which includes most of the lexical layer of our language, are shown. The role of applied art vocabulary in the formation of the Uzbek language has also been studied. The research works of a number of scientists who conducted research in this area are analyzed.

Key words: textiles, practical art, jewelry, carpet weaving, pottery, carving, embroidery.

Практическое искусство — арабское слово с множеством значений, таких как «работа, творческий продукт, работа, ремесло», и является одним из древних видов изобразительного искусства. Изящность предметов практического искусства, характеризующих живую культуру нашего народа, совершенствование декоративных приемов - декоративные находки, раскопанные в древних местах Узбекистана, руины дворцов Тупроккала и Варахш, памятники архитектуры Бухары и Санарканда, Маргыланский атлас, Чустские шапки, Шахрисабз и риштонская керамика, хивинские ковры

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

свидетельствуют о развитии узбекского прикладного искусства на протяжении веков.

Лексический состав каждого языка – это такое сокровище, содержащее ценные сведения об истории этого народа.¹ В лексике отражены происхождение и развитие нации, ее жизнь и культура, ее материальное и духовное богатство, ее роль в развитии общечеловеческой культуры.

Увидев исторические памятники в городах Бухара, Самарканд, Хива, цветы, вырезанные на зеркалах в залах театра «Навои», панно музея В.И. Ленина, конструкции двухэтажных резных дверей, невозможно не увидеть их. но восхищаться мастерством народных мастеров, практическим искусством невозможно не признать живость и великий полет лошади. Эта ситуация показывает, насколько необходимо собирать лексику отраслей прикладного искусства, созданную на протяжении веков, устоявшуюся трудом чудотворных рук, и лингвистических исследований.

В советскую эпоху прикладное искусство стало искусством, служащим обществу и удовлетворяющим его материальные и культурные потребности. Узбекские художники, граверы, ювелиры, ковровщики и мастера обогатили практическое искусство редкими и уникальными образцами в соответствии с требованиями современности. Лингвистическое исследование лексических пластов нашего языка имеет большое значение для определения закономерностей лексико-семантического развития. В действительности лексика настолько тесно связана с неязыковыми фактами, как история, культура, наука, социально-экономическое развитие народа, что не учитывать их — значит забывать один из важных источников и первопричин возникновения слова и значащие изменения в научном анализе, будут игнорироваться.² Лексика прикладного искусства — составная часть лексики профессий, которая связана с искусством декорирования и узорчатости, архитектуры, столярного дела, резьбы, живописи, гончарного дела, медного дела, ювелирного дела, текстиля, включает в себя лексику профессий и таких отраслей искусства, как ювелирное дело, шляпное дело, художественная вышивка (мастерство), ковроделие. Покойный профессор С. Иброхимов

¹ Т. Турсунова. Лексикон прикладного искусства узбекского языка, Фан,-Тош., 1978.

² А. Уфимцев. Опыт изучения лексики как системы, АН СССР,-М., 1962.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

первым начал изучать лексику прикладного искусства в узбекском языкознании, создал ряд научных работ под названием «Лексикон профессий», основал собственную школу в этой области.³

Проф. С. Иброхимов в работе «Профессионально-профессиональный лексикон ферганских диалектов», посвященной лексике узбекского языка, собрал лексику прикладных искусств, таких как медное дело, ювелирное и гончарное дело, а также многих других профессий, делает лингвистический анализ. Однако историко-этнографическим данным, профессиональной истории, описанию производственного процесса, словарю, интерпретации значения слов и терминов, лингвистическому анализу отведено в этой крупной исследовательской работе несколько более широкое место. Тем не менее, эта работа имеет важное научное и практическое значение как первый опыт в узбекском языкознании, даже в тюркологии. Т. Турсунова также проводила исследования в этой области. Особое значение в этом плане имеет его книга «Лексикон прикладного искусства узбекского языка». В книге анализируются лексико-семантические группы слов и терминов прикладного искусства.

Следует отметить, что проведение научных исследований по лексике прикладного искусства, в целом лексике профессий, имеет свои сложные аспекты. Сложность дела состоит в том, что, прежде всего, этот пласт лексического строя тесно связан с науками историей, этнографией, археологией, искусствоведением. Поэтому без этих наук невозможно мыслить лексикой прикладного искусства. Во-вторых, работа в этой сфере требует непосредственного контакта с живыми людьми, производственными мощностями и умения полностью представить производственный процесс. По этой причине без описания производственного процесса или специального применения словаря будет сложно понять значения слов, относящихся к лексике профессий и сфер в целом. Возникновение слов, историю их употребления, некоторые семантические и этимологические особенности невозможно полностью представить без историко-этнографического материала. Соответственно, в работах такого типа делается попытка объяснить особые значения слов, опираясь на обращение к необходимым фактам и частичное описание производственного процесса, выходя за рамки

³ С. Ибрагимов. Профессиональная лексика ферганских говоров, УзФА,-Тош., 1956.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

чисто лингвистического анализа. Также при анализе фактов лексического пласта, связанных с профессиями, часто обращаются к материалам истории языка и диалектологии. Отсюда ясно, что исследователь прикладного искусства и профессиональной лексики может подойти к вопросу так, как историк-этнограф, искусствовед, лингвист-диалектолог, лексиколог и лексикограф, проницательный грамматист и специалист по истории языка может достичь своей цели. определенной степени.

Памятники материальной культуры важны как надежный источник при детальном изучении лексического строя, непосредственно отражающего национально-культурные традиции и историю нашего народа. С этой точки зрения весьма необходимо наблюдение за теми отраслями прикладного искусства, которые сохраняют и развивают образцы материальной и духовной культуры нашего народа, и проводить научные исследования его лексики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. С. Ибрагимов. Профессиональная лексика фергонских говоров, УзФА,-Тош., 1956.
2. Т. Турсунова. Лексикон прикладного искусства узбекского языка, Фан,-Тош., 1978.
3. А. Уфимцев. Опыт изучения лексики как системы, АН СССР,-М., 1962.